

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: La educación ambiental como equilibrio entre turismo y la conservación del ecosistema de Playa Santa Lucia

Autores: Ms.C Alberto Rodríguez Fernández, Centro de Capacitación del MINTUR Camagüey, 52777644, albertorodriguezfernandez75@gmail.com. Ms.C Amancia Rodríguez Pérez, Centro de Capacitación del MINTUR Camagüey, 56931492. Lic. Yania Gómez Victoria, Centro de Capacitación del MINTUR Camagüey, 54501971. Lic. Gilsa Reyes Montenegro, Centro de Capacitación del MINTUR Camagüey, 54769828. Lic. Yoima Lima Olazabal, Centro de Capacitación del MINTUR Camagüey, 58002689

Resumen:

La capacitación continua y planificada en correspondencia con las necesidades de aprendizaje referente al ecosistema marino y costero en Playa Santa Lucia, es el aporte de esta investigación que forma parte del resultado número seis del proyecto territorial “Turismo azul resiliente en un contexto de cambio climático en el destino Playa Santa Lucía”. Los resultados del diagnóstico específico por cada grupo meta: trabajadores, directivos, líderes comunitarios, población residente y en edad escolar que interactúan con los recursos naturales ha permitido concebir la participación de todos en el mejoramiento del entorno natural. La creación de Círculos de Interés en los centro educacionales del Consejo Popular, la relación con la carrera de Turismo en el Centro Universitario de Nuevitas y la concepción de acciones de capacitación en entidades turísticas son las vías de implementar lo diseñado en el Programa de Intervención Educativa, los resultados en la población en edad escolar ha recibido evaluaciones favorables de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (ICMAR), Centro de Investigaciones del Medio Ambiente en Camagüey (CIMAC) y Gobierno territorial.

Palabras claves: Turismo azul resiliente, capacitación, diagnóstico, programa de intervención educativa.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

